

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus
Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Can We Define Generally Accepted Accounting Principles?

S p a c e k, L. — De schrijver stelt dat het mogelijk moet zijn, algemeen aanvaarde regels voor accountantscontrole, administratie en verslaglegging te formuleren, doch dat men in vakkringen deels hiervoor min of meer huiverig is. Hij noemt een drietal argumenten welke tegen de formulering van algemene beginselen worden aangevoerd en onderzoekt of zij geldig zijn. Zo wordt wel eens gesteld dat de mogelijkheid om te experimenteren door het formuleren van vaste regels zou worden verminderd. De schrijver bestrijdt dit; hij is van mening dat tegen de achtergrond van algemeen aanvaarde beginselen beter geëxperimenteerd kan worden dan zonder een dergelijke basis. Het bezwaar tegen de „regelende” invloed op de administratieve praktijk is volgens de schrijver evenmin grond. Het regelen van de administratieve werkwijzen zodanig dat het publiek de resultaten kan beoordelen is de belangrijkste doelstelling van de accountant die zijn functie verstaat.

Veelal wordt gewezen op de moeilijkheid van het formuleren van algemene regels. Deze formulering moet echter mogelijk zijn en dient plaats te vinden; immers, de accountantsverklaring houdt reeds lange jaren de mededeling in dat de onderzochte gegevens „in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde administratieve beginselen”. Indien dit zo is, moet het ook mogelijk zijn die beginselen te formuleren, in elk geval in grote lijnen. Op details komt het daarbij niet zozeer aan.

Een voorbeeld is het vraagstuk van de weergave van geldontwaarding in de administratie. Het vasthouden aan de uitgaafprijzen der produktiemiddelen onder het motto dat geen enkele benadering van de huidige waarde geheel juist is, is een typische manifestatie van het zwakke punt in het denken van de accountant: hij is een perfectionnist en schiet daardoor tekort in het vervullen van een deel van zijn belangrijkste functie: de duidelijke voorlichting van het publiek. De schrijver gaat nader in op een aantal verdere illustraties van dezelfde houding der accountants, en sluit met een serie voorbeelden van de wijze waarop in de praktijk door andere groepen van betrokkenen diverse begrippen worden gedefinieerd.

A II - 4

E 635.451 : E 741.23

The Journal of Accountancy, december 1958

III. LEER VAN DE INRICHTING

The Accounting Function for Small Business

W i t s c h e y, R. E. — Met behulp van een aantal statistische gegevens wordt de onjuistheid aangetoond van de stelling dat in de Verenigde Staten de huidige economie is gekarakteriseerd door „big business”. De betekenis van de kleine en middelgrote bedrijven is zeer groot en wordt in toenemende mate erkend. In de dynamische economie van vandaag is echter de sterfte onder deze kleinere zaken zeer hoog, terwijl er vele onder zijn die aan de rand van de ondergang staan. De oorzaken van de zwakke positie van vele kleinere ondernemingen blijken o.m. uit de studies van faillissementsoorzaken welke elk jaar door Dun & Bradstreet worden gemaakt. In veruit de meeste gevallen schiet de leiding tekort; onvoldoende of ondoelmatige administratieve organisatie is hierbij een belangrijke factor. In een studie welke door het Bureau of Business Research aan de Universiteit van Pittsburgh is gemaakt, zijn tien geslaagde bedrijven ten aanzien van een aantal fundamentele beginselen van goede leiding vergeleken met tien andere bedrijven die in hetzelfde gebied werkten

doch failliet waren gegaan of tot reorganisatie gedwongen waren. Het bleek, dat de laatstbedoelde groep het sterkst achterstond wat betreft de administratie, de budgettering en de kostprijsberekening. De leiding van deze bedrijven bleek niet op de juiste wijze gebruik te maken van de mogelijkheden om het bedrijfsgebeuren te volgen welke de administratie biedt.

De schrijver gaat na, hoe de accountants ertoe kunnen bijdragen dat de administratie van het kleinere bedrijf aan zijn doel beantwoordt en op de juiste wijze wordt gebruikt door de leiding. Het bijhouden van boekhoudingen dient aan hiervoor geschoolden te worden overgelaten; de aandacht van de accountant kan met meer profijt worden geconcentreerd op de controle en op het interpreteren der administratieve gegevens, terwijl ook de adviezen aan de leiding der kleinere bedrijven aan betekenis winnen en verder dienen te worden uitgebouwd. De vraag, in hoeverre specialisten op deze diverse terreinen naar voren zullen komen en hoe de verhoudingen binnen het accountantsberoep zich dan zullen moeten ontwikkelen dient onder ogen te worden gezien.

A III 1

The Journal of Accountancy, december 1958

E 635.451 : E 741.23

The electronic computer in practice and the problems it creates for the auditor

Levijs, J. E. P. — Het artikel begint met een populaire doch duidelijke uiteenzetting van het karakter en de mogelijkheden van elektronische rekenmachines voor kantoorgebruik. De schrijver legt er de nadruk op dat in de laatste tijd ook kleinere, minder snelle maar ook minder kostbare machines in de handel zijn gekomen. Hij licht het programmeren toe met een voorbeeld uit de praktijk en zet de voordelen van de elektronische machines boven oudere typen uiteen aan de hand van een schets van de ontwikkeling van de mechanische administratie.

Vervolgens wordt ingegaan op de accountantscontrole bij elektronische administratie, aan de hand van een praktijkgeval dat betrekking heeft op een loonadministratie. De conclusie is dat de controle minder werk vereist dan bij een loonadministratie zonder elektronische machine, doordat bij het nieuwe systeem kan worden volstaan met het controleren van de veranderingen ten opzichte van de vorige loonperiode.

A III - 3

The South African Accountant, december 1958

E 738.4

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De betekenis van mededelingen van de gecontroleerde voor de accountant

Reyn, H. J. — In de Verenigde Staten is het gebruikelijk, dat de gecontroleerde aan de accountant een schriftelijke verklaring afgeeft met betrekking tot voorraden (inventory certificate) benevens een met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen (liability certificate).

Onder gecontroleerde dient men te verstaan: diegene, wiens verslag object van controle vormt. Dit verslag dient te voldoen aan twee eisen: de gecontroleerde draagt zelf de eerste en volledige verantwoordelijkheid voor het verslag; en het verslag moet volledig zijn, dat wil zeggen: een getrouw beeld geven van het gevoerde beheer. Hieruit volgt, dat het verslag alle obligo's moet vermelden, die het beeld in aanmerkelijke mate beïnvloeden.

De mededelingen, welke in het inventory certificate worden verstrekt vallen geheel binnen het gebied van de eigen waarneming door de accountant. Het liability certificate bevat mededelingen, die de accountant niet kan controleren. Indien de gecontroleerde bepaalde feiten buiten de informatie van de accountant wenst te houden, zal zij deze niet in dit document vermelden. Daarom is dit stuk geen nuttige toevoeging aan het arsenaal van controlemiddelen. Trouwens, als zodanig doen deze mededelingen ook in de Verenigde Staten geen dienst. In feite doet de Amerikaanse accountant met de „certificates” niets anders dan zich een bewijsstuk verschaffen, dat hij de leiding van een onderneming gewezen heeft op de verplichting, welke in Amerika als goed koopmansgebruik wordt beschouwd: de bedoelde voorwaardelijke posten in haar verslag te vermelden.

De accountant kan volstaan met zijn client te verzoeken hem de voorwaardelijke rechten en verplichtingen, voorzover zij niet uit de boeken blijken, mee te delen, opdat hij kan nagaan of zij op aanvaardbare wijze in de jaarrekening zijn vermeld. Er is geen doorslaggevend argument om deze informatie schriftelijk te vragen. Integendeel, een schriftelijke mededeling zou het vertrouwen kunnen doen ontstaan, dat de accountant daardoor tot een eigen controle op de volledigheid van de weergave van bedoelde posten is geraakt.

A IV - 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, januari 1959

E 635.451 : E 741.23

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Fiscale voorraadwaardering

Smit, P. — Dit artikel is een voortzetting van de polemiek tussen P. Smit en H. A. Munnik met betrekking tot het vraagstuk van de combinatie van lifo- en normale voorraadmethoden (zie M.A.B. januari en april 1958).

Een lifomethode voldoet niet aan de bedrijfseconomische eisen, dat een fiscale jaarwinstbepaling enerzijds schijnwinst onbelast behoort te laten en anderzijds echte winst niet onbelast doet blijven. Een combinatie van lifo- en normale voorraadmethoden voorkomt wel het belasten van schijnwinst maar niet het onbelast blijven van echte winst. Daarmede is deze combinatie naar de mening van de schrijver principieel veroordeeld, nog afgezien van de vraag of de Hoge Raad de combinatie zal aanvaarden in verband met het criterium van redelijkheid in de belastingheffing.

Een bedrijfseconomisch juiste fiscale winstbepaling kan alleen maar bereikt worden indien gewerkt wordt met de normale economische voorraad, omdat slechts dan vermogensveranderingen tengevolge van prijsfluctuaties uit de winst worden geëlimineerd.

De schrijver verdedigt vervolgens de stelling, dat de huidige mogelijkheden ter zake van de fiscale voorraadwaardering zijn geschapen om tot uitschakeling van het belasten van schijnwinsten te komen en niet om financieringsmoeilijkheden op te heffen.

Tenslotte stelt de schrijver, dat theoretisch, principieel, iedere prijsverandering zou moeten worden verdeeld in een specifiek gedeelte, dat geen en een algemeen gedeelte, dat wel een schijnwinstkarakter heeft. Een praktische oplossing kan hij hiervoor echter nog niet geven.

Ba IV - 2e
E 136.322

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, januari 1959

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De theorieën betreffende het afnemerscrediet

Kuperus, ec. drs., J. A. — Over de vraag waarom afnemerscrediet in bepaalde bedrijfskolommen wel voorkomt en in andere niet, bestaan drie verschillende theorieën, namelijk: de verklaring uit het kostenverloop van N. J. Polak; de verklaring uit de structuur van de bedrijfskolom van Th. Limperg Jr.; de verklaring uit de marktform door J. Zijlstra. Voor alle drie de theorieën geldt, dat zij het afnemerscrediet zien als hulpmiddel in de strijd om het produkt. Tevens beschouwen de geleerden allen speciaal de afnemerscredieten in de agrarische sector en wel in het bijzonder het afnemerscrediet verleend door de suikerfabrieken.

Aan de hand van een historische beschouwing gaat de schrijver na waarom juist om dit product een zo hevige strijd wordt gevoerd. Hij komt tot de conclusie, dat het afnemerscrediet hier ontstaan is als middel tot stimulering van de bietenteelt. Het voorschot is dus niet geweest een middel tot concurrentie van een bepaalde suikerfabriek op de inkoopmarkt voor suikerbieten, maar een middel om de suikerbiet een plaats tussen andere gewassen te geven en te trachten het bouwplan van de boer te beïnvloeden. De binding van de boer aan de fabrikant, welke binding uit het credietcontract voortvloeide, was slechts een welkom neveneffect.

Ba V - 4
E 325.311.2

De Economist, december 1958

Shares for Employees

De gemeenschap heeft alle belang bij een algemene spreiding van aandelenbezit. Naast politieke spelen hier ook economische motieven een rol, o.m. de noodzaak van het aanboren van nieuwe vermogensbronnen. De laatste maanden komen in Engeland plannen tot uitvoering waarbij de bedrijfshuishouding haar aandelen rechtstreeks „over the counter” te koop aanbiedt aan het publiek in het algemeen of aan haar eigen werknemers. Soms geschiedt deze verkoop op afbetaling.

Het voor en tegen van deze ontwikkeling wordt in dit artikel nader besproken. In de eerste plaats is nodig dat dit stelsel soepel en goedkoop werkt en dat het vertrouwen wekt. Voorts is een algemene voorlichting betreffende de vermogensvoorziening van de onderneming en de werking van de effectenbeurs noodzakelijk. In de derde plaats wordt de „kleine” belegger aangeraden ter bespreking van zijn risico in den beginne in een beleggingsmaatschappij deel te nemen. Indien een werknemer aandelen in de eigen onderneming

koopt, loopt hij alle risico's wanneer het met het bedrijf slecht gaat. In de vierde plaats wordt het gewenst geacht dat de overheid door de verzachting van enkele fiscale belemmeringen de groei van een democratisch aandelenbezit stimuleert.

Ba V - 5d
E 325.3

The Accountant, 13 december 1958

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The Controller looks at the Purchasing Department

To dt, H. C. — De controller kan, op basis van zijn ervaring, de inkoopafdeling op diverse manieren behulpzaam zijn bij de vergroting der efficiency.

Het betreft b.v. ervaring met betrekking tot de organisatie van de inkoopafdeling, de aankoop van duurzame produktiemiddelen, het opstellen en controleren van een inkoopbudget, de voorraadpolitiek, de kostenberekening en de nacalculatie.

Het tot stand komen van een contact tussen de inkoopleiding en de controller, dat berust op wederzijdse wil tot samenwerking, wordt van de grootst betekenis geacht.

Ba VI - 15
E 641.251

The Controller, december 1958

The Acquisition of Companies - current developments and procedures

Keel, R e g i n a l d O. A. — De concentratie van ondernemingen in grotere eenheden neemt steeds toe. In dit artikel worden enige facetten van het overnemen van andere bedrijven beschouwd, waarbij wordt uitgegaan van een classificatie der gevallen naar verschillende gezichtspunten. Voorts geeft de auteur een aantal voorwaarden, waaraan moet worden voldaan voordat men tot aankoop van een andere onderneming overgaat. Vervolgens wordt een schema gegeven van het verloop van de onderhandelingen tussen koper en verkoper en van het onderzoek door de aspirantkoper, dat daaraan voorafgaat. Tenslotte worden de in Engeland vereiste officiële vergunningen en goedkeuringen besproken.

Ba VI - 5
E 633.11

Accountancy, januari 1959

Rumoer rondom het pocket-boek: parallelisatie niet noodzakelijk een bedreiging

De boekhandel is een zeer gesloten bedrijfstak, gekenmerkt door een exclusief verkeer met wederzijdse erkenningen tussen uitgevers en detaillisten. In dit artikel wordt de vraag opgeworpen of hierin niet de oorzaak is gelegen dat naar andere wegen wordt gezocht om aan de vraag naar het pocket-boek te voldoen. Bovendien eist de verkoop van het pocket-boek niet meer vakbekwaamheid dan die van sigaretten en andere gestandaardiseerde merkartikelen. Het kan derhalve gemakkelijk in de assortimenten van detaillisten buiten de boekhandel worden opgenomen. Het additionele karakter van de verkoop van het pocket-boek in het kruideniersbedrijf wordt mede gemotiveerd vanuit het impulskarakter van de aankoop van pocket-boeken. In de praktijk is tot dusverre niet gebleken dat de steeds verder gaande parallelisatie noodzakelijkerwijs een bedreiging voor het gespecialiseerde bedrijf behoeft te vormen. Wel zal nog moeten blijken in hoeverre de richting van deze parallelisatie in de kringen van de kruideniers juist is aanvoeld. De moeilijkheden betreffen de (voorlopige) beperktheid van keuze, de geringe totale omvang van het assortiment en het maken van een goede keuze bij het aanvullen van de voorraad. Tenslotte bestaat de kans dat de kruidenier inferieure lectuur in zijn assortiment gaat opnemen.

Ba VI - 9
E 635.342.222

De Zakenwereld, 3 januari 1959

Het netwerk van procedures in de organisatie

B o s c h, e c. d r s., P. G. — Een procedure is een reeks van handelingen, verdeeld over twee of meer personen of groepen van personen en gericht op een bepaald doel. De handelingen worden gelijktijdig of na elkaar verricht.

De schrijver geeft een beschouwing over de procedures in een organisatie, meer in het bijzonder in een bedrijf. Hij behandelt de betrekking tussen procedures enerzijds en organisatiestructuur, doelen en beleid anderzijds. Vervolgens geeft hij een indeling van de procedures in uitvoeringsprocedures en procedures betreffende leidinggevende activiteiten.

Het artikel wordt besloten met een gedetailleerde handleiding voor procedure-onderzoek, met behulp waarvan men het procedure-netwerk volgens de concentrische methode kan bestuderen.

Ba VI - 13
E 640.2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, januari 1959

Het onderzoek naar het gebruik van formulieren

Gelijstee n, J. — Na gewezen te hebben op het nauwe verband tussen formuliergebruik en administratieve organisatie, behandelt de schrijver vrij uitvoerig de achtereenvolgende stappen welke nodig zijn voor een onderzoek van het formulierwezen in een bedrijfshuishouding. Een dergelijk onderzoek kan voor verschillende doeleinden worden ingesteld, doch de gevolgde methode is in het algemeen dezelfde. Nadat de feiten zijn verzameld door persoonlijke interviews en/of enquête, dienen zij overzichtelijk te worden weergegeven in een werkbeschrijving. Vervolgens is een controle op de volledigheid noodzakelijk, waartoe een behandelingsschema wordt opgesteld. Dit geeft o.m. de handelingen per formulier en levert daarmede tevens de basis voor een analyse-schema en/of een routing-schema. Elke verandering van werkwijze dient te worden voorbereid en gevolgd o.m. door middel van wijzigingen in de genoemde formulieren-schema's. Is een reorganisatie tot stand gekomen dan wordt deze ten behoeve van de betrokken employés neergelegd in een instructie, werkvoorschrift of handboek.

De genoemde schema's worden nader behandeld en met behulp van geïllustreerde voorbeelden wordt toegelicht hoe daarmede kan worden gewerkt. Tot slot gaat de schrijver nog in op het combineren van formulieren; hij wijst erop dat het niet altijd waar is dat met een geringer aantal formulieren efficiënter kan worden gewerkt.

Het artikel bevat enkele bibliografische gegevens.

Ba VI - 13 *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, december 1958*
E 640.2

The Controller looks at the Purchasing Department

Todt, H. C. — De controller kan, op basis van zijn ervaring, de inkoopafdeling op diverse manieren behulpzaam zijn bij de vergroting der efficiency.

Het betreft b.v. ervaring met betrekking tot de organisatie van de inkoopafdeling, de aankoop van duurzame produktiemiddelen, het opstellen en controleren van een inkoopbudget, de voorraadpolitiek, de kostenberekening en de nacalculatie.

Het tot stand komen van een contact tussen de inkoopleiding en de controller, dat berust op wederzijdse wil tot samenwerking, wordt van de grootste betekenis geacht.

Ba VI - 15 *The Controller, december 1958*
E 641.251

Psychologische Probleme betriebswirtschaftlicher Organisation

Mauve, Hans — In dit artikel worden de problemen onderzocht, welke rijzen bij het optreden van een buiten het bedrijf staande organisatiedeskundige. Deze deskundige zal scheppend moeten werken en niet volgens schema's en algemene richtlijnen uit handboeken. Interne organisatie is maatwerk, want ieder bedrijf heeft zijn eigen karakteristiek, welke onder meer bepaald is door de mensen, die daar werken.

Een moeilijk punt is de formulering van de opdracht; men mag deze niet te zeer toespitsen op bepaalde deelgebieden, omdat dan de interdependentie tussen alle delen der organisatie niet tot zijn recht komt. Men mag in de opdracht zeker ook niet de deskundige in een bepaalde richting dringen wat betreft de oplossing van het probleem. Vaak laat men de organisator eerst een schema van de bestaande organisatie opstellen, voorzien van een kritische beoordeling. Een zeer moeilijk punt is het tijdschema van het onderzoek en de daarmee verband houdende kostenbegroting, die men bij de opdracht dient vast te stellen.

De kosten voor een nieuwe organisatie kan men slechts beschouwen als een investering, die men niet mag stellen tegenover de winst of de omzet van één enkel jaar.

Voor de succesvolle uitvoering van de opdracht is een sfeer van vertrouwen tussen de deskundige en de mensen in het bedrijf een onontbeerlijke voorwaarde. Ook dienen de mensen in het bedrijf open te staan voor verbeteringen.

Ba VI - 17 *Wirtschaftlichkeit, nummer 7/8, 1958*
E 64 : E 635.451

Budgeting for small business

Keller, I. Wayne — Voor een goed bedrijfsbeheer is de bedrijfsbegroting een onmisbaar instrument. Dat een begroting in zo veel kleine en middelgrote bedrijven ontbreekt vindt zijn oorzaak in misvattingen. Men meent ten onrechte, dat begroten een ingewikkeld, kostbaar proces is en tevens, dat een begroting de beslissingen van de leiding belemmert en niet méér is dan een vage gissing. De schrijver wijdt een beschouwing aan deze opvattingen en verwerpt ze. Hij bepleit het invoeren van een begroting, ook in het kleine bedrijf, zij het dan in eenvoudige vorm, aangepast aan de behoeften van de bedrijfshuishouding. Het is de accountant, die de bedrijfsleiding van de noodzaak van een begroting moet overtuigen.

Vervolgens worden enige gegevens besproken, die een eenvoudige begroting voor een

klein bedrijf zou moeten bevatten, zoals: afzet, kosten, voorraden, winst. De schrijver waarschuwt tegen elk perfectionisme.

Ba VI - 18
E 641.231.3

The Journal of Accountancy, januari 1959

Long - Range Planning

Desrochers, J. A. — Dit artikel bevat een voordracht gehouden ter gelegenheid van de C.I.C.A. Conference 1958, waarin het belang van de planning op langere termijn naar voren wordt gebracht. In plaats van over één of twee jaren zoals veelal gebruikelijk, is het doelmatig over 5 jaar te plannen. De hoogste leiding van het bedrijf dient zich in beginsel daarmee te belasten. Allereerst wordt begonnen met de vaststelling van de doeleinden op welke realisatie de planning zal worden gericht. Vervolgens wordt tegen deze achtergrond de oplossing der deelproblemen gedelegeerd aan de leiders der lagere niveaus.

Achtereenvolgens dienen te worden samengesteld verkoopramingen, produktiebudgets, een marketing-plan (adverteren etc.), een raming van de vermogensbehoeften en tenslotte een raming van de bedrijfsresultaten en de balansen. Het master-plan dat hieruit resulteert geeft de weg aan welke het bedrijf in de komende jaren zal dienen te volgen.

Besloten wordt met enkele opmerkingen over de periodieke revisie van het master-plan in verband met veranderde omstandigheden en toegenomen ervaring.

Ba VI - 19
E 641.231.1

The Canadian Chartered Accountant, december 1958

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De andere mens

Bantje, H. F. W. — Met „de andere mens” wordt bedoeld de werknemer-in-privé. Betoogd wordt dat het uit een oogpunt van personeelsbeleid belangrijk is het bedrijf nader tot de werknemer te brengen. De houding van de vrouw tegenover het werk van de man is b.v. van primaire betekenis. Zo kan worden gepoogd interesse voor het bedrijf te wekken in het gezin van de werknemer, door het personeelsorgaan ook voor de gezinsleden belangwekkend te maken. Een directer middel is het bedrijfsbezoek voor echtgenoten en eventueel kinderen. Ook de belangstelling voor personeelsavonden waar de vrouwen mede aanwezig zijn, is van grote betekenis.

Bij al deze dingen geeft de echt menselijke belangstelling van de leiding echter de doorslag.

Ba VII - 1
E 641.210.5

*Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken,
sociale verzekering, december 1958*

Productiviteitstoerekening

Z. v. — In een korte beschouwing wordt weergegeven hetgeen op de Najaarsefficiencydagen is besproken met betrekking tot het „Scanlon-systeem” van productiviteitstoerekening. Het gaat hierbij om het geven van een extra premie aan de arbeiders welke is gebaseerd op produktieve resultaten welke zijn gerelateerd aan tevoren vastgestelde normen. Hierbij wordt geappelleerd aan een nieuwe visie op de arbeider, namelijk als mededenkende en medeorganiserende medewerker.

Ba VII - 3
E 641.215

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, december 1958

De vorming van het kader

Vries, Drs B. de — De vorming van het kader is een noodzakelijke voorwaarde ter realisering van de door de topleiding gestelde doeleinden. De auteur gaat nader in op de praktische resultaten van een kadercursus ten behoeve der confectieindustrie. Het bleek dat van toepassing van het geleerde weinig terecht komt, tengevolge van de weerstanden welke in het bedrijf bestaan. Deze weerstanden kunnen van uiteenlopende aard zijn. Gebrek aan voldoende belangstelling van de produktieleider, solidariteitsgevoel van de ex-cursist met zijn vroegere collega's, tijdsgebrek, het ontbreken van de systematische aanpak der problemen kunnen een rol spelen. Als conclusie wordt gesteld dat de kadercursus in het bedrijf dient te worden vervolgd, met de bedrijfsleider als gespreksleider. Dit heeft diverse neven-voordelen. Een „follow-up” van de kadercursus in het eigen bedrijf in de bedoelde zin heeft echter ernstige knelpunten. Deze betreffen de geschiktheid en de opleiding van de produktiechef als gespreksleider en de systematiek van de aanpak der verschillende onderwerpen. Deze laatste dient te worden uitgestippeld in een handleiding voor de gespreksleider en een samenvatting voor de deelnemers.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, december 1958